

QURILISH TASHKILOTLARIDA HISOB MUAMMOLARI

TAQU. dots. **Muhibova G.Ya.**

Magistr **Sharifxodjaeva O.U.**

Annotatsiya. Maqolada qurilish kompaniyasi hisobotida daromad va xarajatlarni aniqlash uchun har bir hisobot davrida qurilish holati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishi kerakligi va bugungi kunda qurilish korxonalarining buxgalteriya hisobi bilan bog'liq asosiy muammolari keltirilgan.

Kalit so'zlar: majburiyatlar, qurilish korxonalari, schotlar tizimi, xarajatlar, daromadlar, moliyaviy hisobot, buyurtmachi.

Abstract. The article discusses the reliability of the information in the report of a construction organization on the state of construction in each reporting period to determine income and expenses, as well as the main problems associated with the accounting of construction organizations today.

Keywords: construction companies, system of accounts, expenses, incomes, financial report, customer.

Аннотация. В статье рассматривается достоверность информации отчёта строительной организации о состоянии строительства в каждом отчетном периоде для определения доходов и расходов, а также основные проблемы, связанных с бухгалтерским учетом строительных организаций на сегодняшний день.

Ключевые слова: строительные предприятия, система счетов, расходы, доходы, финансовый отчет, заказчик.

Qurilish sektori O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim sektori va qurilish korxonalarini soliqqa tortish nuqtai nazaridan davlat budjeti siyosatining muhim tarkibiy qismidir. Bu buxgalteriya hisobini yuritishni nafaqat har bir alohida

korxonaning soliqqa tortish xarajatlarini optimallashtirish nuqtai nazaridan, balki davlatning makroiqtisodiy miqyosida ham har bir qurilish tashkiloti faoliyatining o'ta muhim elementiga aylantiradi.

Ushbu maqolada bugungi kunda qurilish korxonalarining buxgalteriya hisobi bilan bog'liq asosiy muammolari keltirilgan. Qurilish sohasidagi tashkilotlarning moliyaviy faoliyati ma'lum xususiyatlarga ega bo'lib, ular moliyaviy hisobda ham o'z aksini topadi. Korxonalarining qurilish ishlarini hisobga olish schotlar tizimida "Tashkilotning daromadlari", "Tashkilotning xarajatlari" nomli schotlarda o'z aksini topadi. Biroq, qurilish kompaniyalari sanoatning o'ziga xosligidan kelib chiqqan holda bir qator xarakterli xususiyatlarga ega. Qurilish davri bir necha hisobot davriga to'g'ri kelishi mumkin va qurilish tashkiloti ishning tugallanganlik darajasini hisobga olgan holda daromadni hisobga oladi. Agar buyurtmachi yuridik shaxs bo'lsa, u ma'lum, shunga ko'ra u bilan tuzulgan shartnoma narxini oldindan kelishilsa bo'ladi. Agar xaridor jismoniy shaxs bo'lsa va vositachilar orqali to'lovlarni amalga oshirsa (masalan, ulardan ipoteka orqali), u qurilish tashkilotiga noma'lum, shuningdek, tugallanmagan qurilish ob'ektidan kelajakdagi maqsad va foydalanish usullari ham noma'lum bo'lib qoladi. Buyurtmachi ko'pincha qurilish-montaj ishlarining umumiy shartnoma qiymati doirasida davriy to'lovlarda amalga oshiradi. Qurilish ob'ekti pudratchi joylashgan joyda emas, balki alohida uchastkalarda joylashgan bo'ladi. Bu xususiyatlar ushbu tarmoq korxonalarining buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobotining o'ziga xos xususiyatlarini tartibga soluvchi qurilishga oid normativ hujjatlarni qabul qilishni taqozo etdi. Mutaxassislarning tadqiqotlarini sarhisob qilsak, qurilish sohasidagi buxgalteriya hisobining quyidagi yo'nalishlaridagi eng keskin muammolarni ko'rsatish mumkin:

- mamlakat qonunchiligidagi kamchiliklar bilan bog'liq tartibga solish muammolari;
- tashkilotlarning xarajatlari va daromadlarini shakllantirish muammolari;
- tovar-moddiy boyliklarni hisobga olishning o'ziga xosligi;

- qurilish tashkilotlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar va bajarilgan ishlar qiymatini shakllantirishdagi qiyinchiliklar.

Keling, tanlangan jihatlarning har birini va qurilish tashkilotlariga nisbatan buxgalteriya hisobining muammolarini batafsil ko'rib chiqaylik. O'zbekistondagi amaldagi davlat qurilish me'yorlari, xarajatlar tarkibiga qisman mos kelmaydi. Qurilish nodavlat korxonalar tomonidan mablag'lashtirilganda ShNK dan foydalanishi majburiy emas. Shuning uchun, bunday vaziyatlarda pudratchilar o'zlari hojlagan shaklda smeta tuzishlari mumkin. Ko'pgina mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan va tadqiqotlar tomonidan tasdiqlanganidek, Davlat standartlari bo'yicha qurilish-montaj ishlarining rejalashtirilgan me'yorlaridagi xatto haqiqiy ma'lumotlar bilan solishtirganda taxminan 5-10% ni tashkil qiladi, shuning uchun biz ShNK narxlari yetarli darajada aniq emas degan xulosaga kelishimiz mumkin, va bu albatta, qurilish kompaniyalarining sifatli iqtisodiy rejalariga ta'sir qiladi. Bu holat davlat smeta standartlari qo'llanilgan taqdirda pudratchi tashkilotlarning buxgalteriya hisobining noto'g'riligiga olib keladi. Shunday qilib, qurilish kompaniyasi hisobotida daromad va xarajatlarni aniqlash uchun har bir hisobot davrida qurilish holati to'g'risida ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan analitik buxgalteriya hisobini qo'shimcha hisoblar bilan to'ldirish kerak: "Tugallanmagan qurilish shartnomalari" va "Oraliq hisoblar" va har bir shartnoma uchun xarajatlarni alohida hisobga olish kerak. Bu qurilish xarajatlarining taqsimlanishi, hajmi hamda ob'ekt tannarxi ustidan nazoratni yaxshilaydi, shuningdek, mijozlar, statistika va soliq organlariga ishonchliroq hisobot taqdim etish imkonini beradi.

Ikkinchi muammo - buyurtmachi tomonidan bajarilgan pudrat ishlarining qiymatini to'lash orqali daromadni baholash va tan olishning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq.

Uchinchi muammo - qurilishni moliyalashtirish mexanizmini tashkil etish. Qurilish hisobi bo'yicha mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu cheklovlar, bir tomondan, tabiatan progressivdir, chunki ular investorlar uchun qo'shimcha kafolatlar

kiritadi va maqsadli aksiyalar uchun mablag'larni jalb qilish qoidalarini o'rnatadi. Boshqa tomondan, ta'lim va ro'yxatga olingan mablag'larni saqlash xarajatlarining oshishi qurilish xarajatlarining oshishiga olib keladi. Shu bois bugungi kunda davlatimizda vujudga kelgan murakkab iqtisodiy sharoitlarni hisobga olgan holda qurilishni moliyalashtirish mexanizmini optimallashtirish zarur. Bugungi kunda moliyalashtirishning eng foydali usuli bu maqsadli qimmatli qog'ozlar va investitsiya fondlaridir, chunki ular to'g'ridan-to'g'ri qurilish uchun keraksiz vositachilar va qayta taqsimlashsiz mablag'larning oqimini ta'minlaydi. Yana bir katta muammo - buxgalteriya hisobining yagona standartlari yo'qligi. Har bir qurilish tashkilotida buxgalteriya hisobi o'ziga xos tarzda amalga oshiriladi. Hatto bitta tashkilotda ham har xil xizmatlarning xodimlari turlicha talqin qilishlari mumkin. Ko'pincha, buyurtmachilar va pudratchilarga loyihaning turlicha ta'minlanishi tufayli, ishni pudratchilarga yopish mumkinmi yoki yo'qligini aniqlash qiyin (ya'ni, ish kerakli miqdorda bajarilganmi yoki yo'qmi). Qurilish industriyasi ob'ektlari ofisdan uzoqda joylashganligi sababli hujjatlar ko'pincha buxgalteriya bo'limiga katta kechikish bilan keladi. Shu munosabat bilan, bizning fikrimizcha, ob'ektlar kontekstida xarajatlarni to'g'ri hisobga olish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi, ularni keyingi davrlarda to'g'irlash yoki hisob-fakturasiz yetkazib berishlarni hisobga olishni tashkil etish zarur bo'ladi. 1-rasmda ko'rsatilgan sxema bo'yicha hisob-fakturasiz yetkazib berishni olgandan keyin tavsiya etilgan harakatlar algoritmini ko'rib chiqamiz.

1-rasm. Hisob-fakturasiz yetkazib berilgan taqdirda operatsiyalarni amalga oshirish sxemasi.

Hisob-fakturasiz yetkazib berish bilan bog'liq nizolarni oldini olish uchun yetkazib berishni komissiya bilan qabul qilishni tavsiya etamiz. Uning tarkibiga yetkazib beruvchi, xaridor, shuningdek, uchinchi shaxs vakillari kiradi. Biz aniqlashga muvaffaq bo'lgan navbatdagi muammo shundaki, tomonlar har doim ham ishning qiymatini, ishni bajarish muddatini, ishning narxini va boshqa shartlarni batafsil ko'rsatmaydilar. Qurilish shartnomasining barcha hujjatlarini loyihalash, tuzish va mazmuniga ko'proq e'tibor qaratish lozim. Qurilish kompaniyasida buxgalteriya hisobining muhim nuqtasi yetkazib beruvchilar bilan o'z vaqtida hisob-kitob qilishdir. Hisob-kitoblarni o'z vaqtida amalga oshirish uchun majburiyatlar, qarzlarni to'lash bo'yicha moliyaviy intizomga qat'iy rioya qilish, ko'rsatilgan xizmatlar uchun mablag'larning o'z vaqtida olinishini ta'minlash, debitorlik va kreditorlik qarzlari ustidan nazoratni amalga oshirish kerak. Ushbu vaziyatda tashkilotda to'lov taqvimidan foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Qurilish tashkilotlarining o'ziga xosligi shundaki, ular asosiy faoliyat turi sifatida hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi va hech qanday tovar sotmaydi. Qurilish tashkilotida xarajatlar hisobi va tannarxini tashkil etishning o'ziga xos muammolariga kelsak, bu yerda quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1) qurilishda xom ashyo va materiallardan oqilona va samarali foydalanish muammosi, ya'ni bir turdagi ishlarni bajarish uchun materiallarni aniq hisoblash qiyin;

2) qurilish ishlab chiqarish xarajatlarini nazorat qilish muammosi. Odatda, qurilish ishlarini amalga oshirishda buxgalteriya bo'limi, xom ashyo va materiallardan foydalanishni nazorat qiluvchi organdan masofada amalga oshiriladi. Shularni hisobga olib, ko'pincha qurilish ishlarini amalga oshirish joylarida materiallar va xom ashyo sarfini nazorat qilish yomon tashkil etilgan yoki umuman yo'q;

3) buxgalteriya siyosatida moliyaviy va boshqaruv hisobini farqlashning yo‘qligi. Iqtisodiy faoliyatning haqiqiy mohiyati boshqaruv hisobida mavjud. Bu esa, boshqaruv hisobi ma’lumotlari buxgalteriya hisobi davomida tuzilgan hisobotning ishonchliligiga erishishga imkon beradi;

4) rejalashtirilgan ko‘rsatkichlarni doimiy ravishda qayta hisoblash zarurati. Ishlarni bajarish texnologiyasining o‘zgarishi va qurilish texnologiyalaridan uzoq muddatda foydalanish uchun zaif prognozlash va rejalashtirish.

Buxgalteriya hujjatlariga ko‘ra ishlab chiqarishda foydalanilgan material buxgalteriya hisobida qayd etilmaganligini aniqlagan holda buxgalteriya hisobini tashkil etishdagi muammolar yuzaga kelishi mumkin.

Monolit beton va yig‘ma konstruksiyalarni suv o‘tkazmaydigan qilish uchun ishlatiladigan “penetron” materiali misolida ishlab chiqarish uchun materiallarni hisobdan chiqarishni ko‘rib chiqamiz. Masalan, uchastka boshlig‘i har oy buxgalteriya bo‘limiga materiallarni hisobdan chiqarish uchun o‘zi tuzgan shakllarni taqdim etadi, masalan, 20 kg miqdorda “penetron” mavjud. Ushbu bo‘lim uchun 1050 schot bo‘yicha balansni tahlil qilgan buxgalter u yerda "penetron" materialini ko‘rmaydi, ammo 10 kg miqdorida "kalamar" va 5 kg miqdorida "akvatron" materiallari mavjud. O‘z tajribasidan buxgalter uchastka rahbari tomonidan e‘lon qilingan "penetron" materiali o‘rniga ushbu ikki materialni hisobdan chiqarish mumkinligini tushunadi va qancha kilogramm "kalamar" va "akvatron" yozish kerakligini hisoblay boshlaydi.

Bunday vaziyatning bir nechta sabablari bo‘lishi mumkin:

1) materiallarni yetkazib beruvchilar juda ko‘p va bir xil materialning juda ko‘p xil nom bilan keladi. Shuning uchun, materiallarni omborga qabul qilishda, xuddi shu materialni qabul qilish hujjatlarida qanday nomlanganligiga qarab, boshqacha nomlanishi mumkin;

2) bo‘limlar boshliqlari hisobdan chiqarish blankalarini tuzishda ba‘zan real hayotda uchramaydigan eskirgan nomlarni o‘z ichiga olgan rejalashtirish va loyiha hujjatlaridan olingan materiallarning nomlaridan foydalanadilar;

3) qabul qilish va hisobdan chiqarishda turli xil o'lov birliklari qo'llaniladi, ular ham yetkazib beruvchiga va loyiha hujjatlarida belgilangan me'yorlarga bog'liq bo'lib, uni uchastka rahbari boshqaradi. E'tiborga loyiq bo'lgan navbatdagi jihat - bu qurilish tashkilotlarining daromadlari va xarajatlarini hisobga olish. Buxgalteriya hisobining ushbu elementining asosiy muammosi ularning buxgalteriya hisobi tizimida to'liqligi va o'z vaqtida aks ettirilishidir. Hozirgi vaqtda mahalliy korxonalarining aksariyati ularni to'liq aks ettirmaydi. Hisobga olinmagan xarajatlarning eng katta foizi mehnat xarajatlari. Muhim muammo - korxonaning xarajatlari va daromadlari to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarning maksimal samaradorligi va yetarli tahliliyligini ta'minlash. Samaradorlik iste'molchi tomonidan muayyan boshqaruv muammosini hal qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni o'z vaqtida olishidir. Moddiy-texnikaviy va tashkiliy ta'minot muammosi korxonaning zamonaviy moddiy-texnik vositalar bilan qanchalik ta'minlanganligi va birlamchi va yig'ma hisob, korxonada ichidagi nazorat va hisobot ma'lumotlarini shakllantirishning tashkiliy va samaradorligining qay darajada ekanligidir. Shunday qilib, bugungi kunda qurilish industriyasi korxonalarida buxgalteriya hisobida ko'plab hal etilmagan muammolar mavjud bo'lib, ular faoliyat samaradorligini pasaytiradi, chunki ma'lumki, barcha boshqaruv harakatlari buxgalteriya ma'lumotlariga asoslanadi, shuning uchun buxgalteriya hisobining tamoyillari va usullari doimo ishtirok etadi. Korxonaning samarali rivojlanishini tashkil qilishda, aynan buxgalteriya hisobi korxonaning joriy rivojlanish yo'llarini nazorat qilish, shuningdek, boshqaruv harakatlarining oqibatlarini kuzatish qobiliyatini ta'minlaydi. Buxgalteriya hisobi usullari va usullarining muvofiqlashtirilgan harakati qurilish tashkilotlari samaradorligini oshirish imkoniyatiga ega. Shu munosabat bilan, buxgalteriya hisobi va hisobotini izchil, puxta, tartibga solinadigan o'zgartirish O'zbekistondagi qurilish kompleksidagi korxonalar faoliyatining sinergik ta'sirini oshirish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Qurilish tashkilotlarining ichki buxgalteriya hisobi va hisobotini o'zgartirishning bir qator munozarali masalalarini hal qilishda ularning faoliyati uchun puxta hisob-kitob mexanizmini yaratish muhim yo'llardan

biridir. Qurilishda buxgalteriya hisobi bo'yicha olib borilgan ilmiy-uslubiy ishlar tahlilini sarhisob qilar ekanmiz, qurilish kompleksidagi korxonalarining buxgalteriya hisobini yengishning quyidagi yo'llarini taklif qilishimiz mumkin, bu esa qurilish industriyasidagi tashkilotlarda buxgalteriya hisobi jarayonini takomillashtirish va ular faoliyati samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Buxgalteriya hisobi va audit. (Qurilishda buxgalteriya hisobining o'ziga xos xususiyatlari) O'quv qo'llanma 2020yil.

2. Asadova M.S., Yusupdjanova N.U., Clusters in the construction industry - integration, innovation and criteria for economic growth (on the example of the republic of uzbekistan)(2021).

<https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.05.97.92>

3. Muxibova G.Ya., Ziyaev M.K., Sharifkhodjaeva O.U., Yusupdjanova N.U., Priority directions of small business development in the construction complex of the republic of Uzbekistan. 2023.

<https://dx.doi.org/10.15863/TAS>

4. Akhmedova, N. (2019). Improving organizational structure for small and medium contracting firms. ISJ Theoretical & Applied Science, 09 (77), 45-50. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-77-10>. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.09.77.10>